

УРБАНИЗАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ГЕНДЕР МУНОСАБАТЛАРГА ТАЪСИРИ

Бахтияр Машарипов

Ўз МУ “Социология” кафедраси тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976600>

***Аннотация.** Мақолада муаллиф замонавий шаҳарсозликда алоҳида ижтимоий жиҳат ҳисобланган гендер муносабатларга ўз эътиборини қаратади. “Гендер тенглик” давлат дастурларининг амалиётга жорий этилиши замонавий урбанизация шарт-шароитлари даврида муҳим аҳамият касб этмоқда. Давлат ва жамият тараққиётига дахлдор ҳар қандай масаланинг ечими халқ билан ўзаро консенсус асосида ташкил қилиниши, мавжуд муаммоларни бартараф этишида жамоатчилик фикри эшитилиши, зарур бўлганда муайян тизим назоратини жамоатчиликка топширилиши ижобий ўзгаришларни тақдим этади. Тадқиқот объекти ҳисобланган гендер тадқиқотларда янги инновацион технологиялардан фойдаланишнинг зарурияти масалалари муаллиф томонидан бевосита социологик тадқиқотлар асосида илмий таҳлили берилади. Бунда инсон омили, инсон капитали ва табиат уйғунлиги масалалари социологик методология асосида урбанизациялашув жараёнларига тадбиқ этилган.*

***Калит сўзлар:** урбанизация, гендер, шаҳарсозлик, инновациялар, инсон омили, инсон капитали, оила-никоҳ, турмуш тарзи, ижтимоий воқелик.*

Ижтимоий воқеликнинг маълум ҳодисалари оммавий жараёнларнинг оддий, элементар “бўлакча”лари ҳисобланиб, унда тадқиқотчининг вазифаси тизимли характерга эга бўлган индивидуал фарқларни тасодифийдан ажратиши ва шу орқали айна жараённинг турғун хусусиятларини тасвирлашдан иборатдир. Шаҳар тузилмаси социологияда ижтимоий воқеликнинг бир қисми сифатида келади. Гносеологик нуқтаи назардан ёндашилса, фаолиятдаги социал далиллар ҳаракатдаги ижтимоий воқеликнинг айна биз тасвирлаётган жиҳатларида у ёки бу тушунчалар тизими туфайли объектив мазмун касб этади. Бу қанчалик пародаксал бўлмасин, тадқиқотчи илмий далилни англаш жараёнини муаммонинг бошланиши билан эмас, балки унинг якунини фараз қила олишлигини билдиради. Албатта, бу ёндашув эмпирик умумлашма даражасидаги дастлабки оралиқ хулоса ҳисобланади.

Глобаллашган дунёда кечаётган жараёнларни таҳлил этадиган бўлсак, бугунги кунда кўплаб ижтимоий муаммолар қаторида гендер омилининг шаҳар турмуш тарзи ва ижтимоий ҳаётидаги долзарб мавзу сифатида алоҳида тадқиқни талаб қилади. Шаҳарсозлик тарихига назар ташлайдиган бўлсак, гендер муносабатлар шаҳарларнинг ижтимоий хусусиятларига, шунингдек, жинсларнинг (аҳолининг кундалик ҳаёти) турмуш тарзига, унинг натижасида соғлом турмуш тарзи маданиятининг тезлашишига хизмат қилган. Гендер жараёнларини замонавий шаҳар аҳолиси турмуш тарзи фаоллашувидаги омил сифатида қарайдиган бўлсак, табиийки унинг марказида “оила”, унинг манфаатлари, ҳаётини муҳим ўзликни намоён этиш кайфияти турганлигини кузатамиз. Шаҳар тизимининг бир қисми сифатида гендер муносабатлар, бир томондан, жамиятнинг фаол, мобил, ҳаракатчан аъзолари ҳисобланса, иккинчи томондан ижтимоий низолар

ҳосил этувчи “стереотиплар”, “ортиқча муаммо ёки ташвиш” сифатида носоғлом қарашларни намоён бўлишига сабаб бўлади.

Урбанизациянинг фаол ҳаракатланишида гендер жараёнлари ҳамма вақт фаол тизим сифатида мавжуд бўлган. Шаҳарлардаги қулай инфратузилмаси туфайли аҳолининг бандликни таъминлаш ва яхши ҳаёт илинжида кишилар иш излаб, вақтинчалик ёки доимий равишда бир жойдан иккинчи жойга кўчиб юришларига имкон яратган. Ҳар қандай менталитетда оилавий муносабатларнинг устувор аҳамият касб этиши урбанизация, ундаги гендер жараёнларининг илк босқичларида оилавий тинчликни таъминлаш мақсадида шаҳар ҳаёти билан боғлиқ кишиларни маълум муддат ўтгач оила хотиржамлигини тиклаш учун имкон берарди. Ушбу илк босқич у ҳоҳ гендер бўлсин, ёки урбанизациялашув, биринчи навбатда текширувчи (кузатувчи) омил ҳисобланиб, “давомий” ижтимоий муносабатлар ҳисобига амалга оширилди. Фақат гендер муносабатларнинг ушбу шакли мамлакат ичида ҳар доим ҳам жиддий ижтимоий ҳаракатчанлик сифатида эътироф қилинмасди. Ваҳоланки, собиқ иттифоқ давлати, яъни собиқ иттифоқ даврида гендер муносабатлар шаҳарларда стихияли меҳнат шаклидаги тақсимоти урбанизация омили сифатида мавжуд бўлган.

Сўнги йилларда гендер жараёнларнинг шаҳар кундалик ҳаётига нисбатан фаоллашиш миқдори ва географияси тезлашиб, ўзгариб борди. Постсовет ҳудуди ичидаги йирик ва катта шаҳарлар гендер жараёнларида энг фаол қабул қилувчи объектларга айланди. Мамлакатдаги гендер жараёнларнинг маркази Тошкент шаҳри ва Тошкент вилоятидаги саноат шаҳарчалари, шунингдек, Самарқанд, Наманган, Фарғона каби шаҳарларга қараб ҳаракатланишни тезлаштирди. Гендер муносабатларнинг кундалик ҳаётда фаол иштирок этиши асосида шаҳарлашувга бўлган интилиш, аввалига, Ўзбекистон билан иқтисодий-ижтимоий муносабатларда фаол қатнашаётган ҳамда ўзбекистонликларнинг миллий менталитети ва характериға мос урбанизация асосига қурилди.

Сўнги йилларда гендер жараёнларнинг халқаро йирик шаҳарларга мобиллашувидаги трансформация жараёнлари ўзгариб мамлакат урбанизациялашувида ҳам намоён бўлиб бормоқда. Бу эса гендер муносабатларни миграция омилига боғлаб қўйди. Биринчидан, дунё бўйлаб урушлар ва низоли вазиятларнинг ортиб бориши ҳисобига халқаро урбанизацияда кексалар, аёллар ва болаларнинг ҳам улуши кескин равишда ошиб кетди. Эътироф этадиган томони илк вақтларда аёлларнинг миграцияда иштирок этишдан асосий мақсад, анъаналардан келиб чиққан ҳолда турмуш ўртоғи билан бирга бўлиш бўлса, бугунги кунга келиб мигрант аёлларнинг ҳаракат тенденцияси ўзгарди, яъни мустақил тарзда миграция жараёнларида фаоллашган аёллар нисбати ҳам ортиб бормоқда. Унда таълим миграцияси, виртуал тарзда оилавий муносабатлар ўрнатилиши ҳам муҳим жиҳатларга айланди. Иккинчидан, кўплаб давлатларнинг мигрантларни оилавий бирлашуви ҳуқуқларини кенгайтириши билан боғлиқ бўлиб, мигрантга оиласи ва фарзандлари билан бирга бўлиш имкониятининг яратилиши билан боғлиқдир. Бу эса миграцияда аёлларнинг яна фаоллигини ошиши ва уларни қабул қилиб олган мамлакатларда мигрант болаларининг таълим олиш имкониятини кенгайтиришига сабаб бўлмоқда. Хусусан, Ғарб мамлакатларидаги ўрта ва кичик шаҳарларнинг демографик муаммолар ҳисобига бўшаб қолиши, саноатлашган йирик шаҳарларда эса жисмоний ишчи кучининг етишмаслиги ҳисобига ҳам урбанизация билан уйғунлашган миграция фаоллашмоқда.

Ўзбекистонлик фуқароларнинг миграцияда иштирок этиш сабаблари таҳлили натижасида гендер муносабатлардаги қуйидаги ҳолатлар аниқланди:

1. Миграция жараёнларининг катта улуши, ўзбеклар тили билан айтганда, **тирикчилик** учун моддий маблағ орттириш мақсадида меҳнат миграциясида иштирок этаётган бўлса, яна маълум бир қисми, асосан 18-25 ёшли йигит-қизлар университетларда олий маълумот олиш учун миграцияда қатнашишга мажбур бўлмоқда. Бизнинг фикримизча Ўзбекистонда таълим соҳасида олиб борилаётган ислоҳотлар интеллектуал миграция миқдорининг кескин камайишига олиб келиши керак. Асосий сабаб, янги ўқув йилидан бошлаб олий таълимга квота тизими бекор қилиниши, ҳамда хусусий ва қўшма университетларнинг миқдори ошиб боришини келтиришимиз мумкин.

2. Миграцияда иштирок этаётган кишиларнинг аксарияти замонавий касбларга кўникмаси бўлмаган аҳолининг турли ижтимоий қатламларини ташқи меҳнат бозорига киришига мажбур қила бошлади;

3. Бозор иқтисодиёти даврида хусусийлаштириш ва барча нарсаларга тўлов тизимининг жорий этилиши одамлардан муайян молиявий имкониятни талаб эта бошлади ва мазкур эҳтиёжларни қондириш зарурияти меҳнат бозорида ёлланма меҳнат таклифини кучайтирди;

4. Анъанавий жамиятга хос бўлган мавжуд қадрият, урф-одат ва удумларнинг талабларини бажариш учун ва унга кетадиган сарф-ҳаражатларни қондириш мақсадида меҳнат миграцияси фаоллашиб борди;

5. Идора ва ташкилотлардаги қисқартиришлар, баъзида ойлик маош, турли нафақаларнинг ўз вақтида берилмаслиги ҳам одамларни миграция жараёнларидаги фаолиятини тезлаштирди;

6. Катта шаҳарларда иш жойларининг қисқариб кетиши, экологик вазият кескинлашуви, қишлоқ хўжалик маҳсулотлари харажатларининг таннархини қопламаслиги ҳам меҳнат миграциясини фаоллашувига сабаб бўлди;

7. Бозор иқтисодига кўникма ва билимларнинг етшмаслиги, руҳий ожизлик каби омиллар ҳам ёлланма меҳнатга бўлган талабни кучайтирди.

Дунёнинг бошқа ривожланган мамлакатларига нисбатан урбанизациянинг фаоллашуви ҳориж тилларини яхши ўзлаштирган талабалар, малакали техник ва саноат ходимлари, ҳамда юқори салоҳиятга эга бўлган профессор-ўқитувчилар ҳисобига ҳам фаоллашмоқда. Шунингдек, ушбу мамлакатларнинг ўз юртларига ҳорижлик фуқароларни жалб этишга қаратилган лойиҳа, дастурлар (масалан, GREEN CARD ва шу кабилар) бўйича ҳам миграция ривожланиб бормоқда. Айниқса, кўплаб анъанавий мамлакатлардаги коррупция, инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ адолатсизликлар натижасида ихтиёрсиз миграция ва урбанизация ривожланиб бормоқда.

Урбанизация жараёнларида асосий урғу шаҳар аҳолисига нисбат сифатида келтирилади. **Шаҳар аҳолиси** – [шаҳар](#) ва шаҳарчаларда яшайдиган кишилар. Шаҳар ва [қишлоқ аҳолиси](#) нисбати [урбанизация](#) даражасини кўрсатади. Унинг асосий кўрсаткичи [мамлакат](#) ёки [минтақа](#) аҳолисининг неча фоизи шаҳарларда яшашини ифодалаши билан изоҳланади. Бироқ, [аҳоли](#) манзилгоҳларини [қишлоқ](#) ёки шаҳарларга ажратиш мезони барча мамлакатларда турлича.

Ер юзи аҳолисининг деярли ярми шаҳарларда истиқомат қилади. Шаҳар аҳолисининг ўсиб боришига қишлоқларга шаҳар мақомининг берилиши, шаҳарлар ҳудудининг қўшни қишлоқ жойлари ҳисобига ортиб бориши, қишлоқлардан шаҳарларга

аҳолининг кўчиб келиши (миграцияси) ҳамда Шаҳар аҳолисининг табиий кўпайиши сабаб бўлади. Сўнгги йилларда Ўзбекистонда шаҳар аҳолисининг ўсиш суръати пасайиб кетди. Қишлоқ аҳолисининг шаҳарликларга нисбатан кўпайиши юқорилиги натижасида шаҳар аҳолиси улуши пасайиб бормоқда. Ўзбекистонда шаҳар аҳолисининг секин ўсишига ташки миграция, аҳоли табиий ўсишининг даврлар ҳисобидаги фоиз ҳисобига пасайиши (асосан, туғилишнинг) сабаб бўлмоқда.

Шаҳар аҳолиси ўртасидаги ижтимоий алоқалар турли хил ижтимоий субъектлар, ташкилотлар, муассасалар ўртасида стандартлаштирилган муносабат ва боғлиқликларни қайд этиб бормоқда. “Ижтимоий драматургия” йўналиши асосчиси И.Гофман шаҳар ҳаётини таҳлил этар экан, ундаги аҳолининг кундалик ҳаётидаги реал воқелик ва ҳаракатларни театрга қиёслайди. Кишилар ўртасидаги мавжуд ҳулқ атвор меъёрлари ижтимоий алоқалар таъсирида, уларни роллар ижро этишга мажбурлашини, таъкидлаб ўтади. Шаҳар фаолиятида муносабатларни ташкил этувчи элементларнинг асосини ўзаро алоқалар белгилайди. “Ижтимоий алоқалар – бу ижтимоий субъектларнинг ўзаро бажарган, амалга оширган ва яна анланган ёки анланмаган, режалаштирилган ёки тасодифий, такрорий ёки бир мартабалик алоқадорлигидир”.¹ Кундалик ҳаётда содир бўладиган ижтимоий-маданий омилларнинг ўзаро йиғиндиси таъсирида ижтимоий алоқалар вужудга келиб, улар индивидларнинг ижтимоий бирликдаги ўзаро фаолиятини таъминлашга, кишиларнинг ўзаро биргаликдаги ҳаракатлари давомийлигини таъминлаш ва ривожлантиришга замин яратади.

¹ Социологический словарь. / [Сост.: А.Н.Елсуков, К.В.Шульга; науч.ред. Г.Н.Соколова, И.Я.Писаренко; ред.кол.: Г.П.Давидюк (отв.ред.) и др.]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: Университетское, 1997. – С. 327